

МАСЛАҲАТ УЧРАШУВЛАРИ – МАРКАЗИЙ ОСИЁДА МИНТАҚАВИЙ МУЛОҚОТНИНГ САМАРАЛИ МЕХАНИЗМИ

Қ.Жўраев

с.ф.д., проф.

DOI: 10.5281/zenodo.15012223

Маълумки, мамлакатимиз раҳбари ўз чиқишларида Марказий Осиё давлатлари билан кўп асрлик дўстлик ва яхши қўшничилик, стратегик шериклик ва ўзаро ишонч руҳидаги алоқаларимизни янада мустаҳкамлаш масаласи бундан кейин ҳам диққат-эътиборимиз марказида бўлиши лозимлигини доимо таъкидлаб келмоқда.

Чунончи, Президентимиз яқинда (2024 йил 20 ноябр куни) Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг сайловдан кейинги илк мажлисида сўзлаган нутқида Марказий Осиё давлатлари ўртасида яхши қўшничилик муносабатларини янада мустаҳкамлаш, минтақавий хавфсизлик ва барқарорликни таъминлаш ташқи сиёсатимизнинг устувор йўналиши бўлиб қолишини алоҳида таъкидлади.

Шу ўринда Президентимиз ташаббуси билан йўлга қўйилган Марказий Осиё давлат раҳбарларининг маслаҳат учрашувлари ҳақида алоҳида тўхталиб ўтиш мақсадга мувофиқдир. Мазкур учрашувлар минтақада хавфсизлик ва барқарор тараққиётнинг турли йўналишларини биргаликда ҳал қилиш учун самарали мулоқот механизмига айланишга улгурди.

Тан олиш керакки, Марказий Осиёда минтақавий ҳамкорликни йўлга қўйиш ва унинг институционал механизмларини яратиш йўлида олдин ҳам бир неча бор уринишлар бўлган эди. Бунга мисол сифатида ўтган асрнинг 90-йилларида минтақада пайдо бўлган турли интеграцион лойиҳалар, хусусан, Марказий Осиё иқтисодий ҳамжамияти, Марказий Осиё ҳамкорлик ташкилоти ва Марказий Осиё иттифоқи каби ташкилотларни келтириш

мумкин. Бироқ бундай интеграцион лойиҳалар пировардида ҳеч қандай натижасиз яқунлангани барчага маълум.

Бунинг қатор объектив ва субъектив сабаблари бор, албатта. Ушбу интеграцион лойиҳаларни рўёбга чиқариш йўлида ғов бўлган тўсиқлардан бири бу эндигина мустақилликка эришган Марказий Осиё мамлакатларида миллий давлатчиликни шакллантириш билан боғлиқ жараёнлардир. Ўшанда барча давлатлар “ўз ёғига қовурилиб”, ички муаммолар гирдобида қолиб кетган ва минтақавий ҳамкорлик масалаларига унчалик эътибор қаратишмаган эди. Қолаверса, ўтган асрнинг 90-йиллари бошида минтақа давлатлари ўртасида иқтисодий алоқалар ҳам анча секинлашиб, товар айирбошлаш ҳажми кескин тушиб кетган эди.

Шу каби омиллар минтақавий ҳамкорликни анча заифлаштириб юборди. Ҳозирда минтақа мамлакатлари анчагина оёққа турган бўлиб, минтақавий муаммоларга яқдил жавоб қайтариш, уларни ҳал этишнинг самарали йўллари биргаликда излаш ва тараққиёт учун ҳамжиҳатликда интилиш йўлида дадилроқ ҳаракат қила бошладилар.

Айниқса, сўнгги етти йил ичида Ўзбекистон етакчисининг қатъий саясий-ҳаракатлари туфайли илгари анча тарқоқ ва ўта зиддиятли ички муносабатларга эга бўлган Марказий Осиё халқаро майдонда яхлит бир жуғрофий-сиёсий макон сифатида гавдалана бошлади.

Марказий Осиё давлат раҳбарларининг маслаҳат учрашувларини мунтазам равишда ўтказиб туриш ташаббуси Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан 2017 йил сентябр ойида БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида илгари сурилган эди.

Илк маслаҳат учрашуви 2018 йил март ойида Остона шаҳрида ўтказилди. Унинг доирасида уюштирилган мулоқотнинг ўзига хос хусусияти шунда эдики, давлат раҳбарлари томонидан минтақада мавжуд муаммоларни бартараф этиш, ташқи кучлар аралашувисиз тараққиётга эришиш, шунингдек, Марказий Осиёда барқарорлик ва хавфсизликка нисбатан юзага

келаётган хавф-хатарларга муносиб жавоб бериш учун жипслашиш зарурлиги тўғрисида яқдил фикр илгари сурилди. Музокаралар якунида маслаҳат учрашувларини мунтазам равишда ўтказишга келишиб олинди.

Иккинчи маслаҳат учрашуви Тошкент шаҳрида 2019 йил ноябрда ташкил этилди. Самарали учрашув ва мулоқотлар давомида беш давлат етакчилари Марказий Осиёда кўп томонлама ҳамкорлик форматига нисбатан ягона ёндашув ишлаб чиқиш, тузилма фаолиятини умумий хусусиятга эга масалаларни ҳал этиш учун долзарб кун тартиби билан тўлдиришга жиддий эътибор қаратди. Сиёсат ва хавфсизлик, савдо-иқтисодий, транспорт-коммуникациявий, энергетика ва сув каби масалаларда яқин ва изчил ҳамкорликда иш олиб боришга қаратилган қатор долзарб ташаббуслар илгари сурилди.

Бундан ташқари, беш давлат раҳбарлари томонидан энергетика соҳасида ҳамкорликни кенгайтириш зарурлигини таъкидланди, бу борада минтақада ягона инфратузилма яратиш ва бошқа самарали лойиҳаларни амалга ошириш учун истиқболда кўплаб қўшма лойиҳаларни ҳаётга татбиқ этиш лозимлиги қайд этилди. Саммит якуни бўйича Қўшма баёнот қабул қилинди ҳамда Маслаҳат учрашувларига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш регламенти маъқулланди. Умуман, иккинчи маслаҳат учрашуви барча мамлакатлар манфаатларининг ўзаро муштараклиги, уларнинг минтақавий тараққиётнинг энг долзарб масалалари бўйича очиқ мулоқот ва биргаликда қарорлар қабул қилишга тайёр эканини яна бир бор тасдиқлади.

Томонлар барча мамлакатлар ҳудудлари даражасида фаол алмашинув ва алоқаларни кўллаб-қувватлаш, шунингдек, илм-фан, таълим, туризм, маданият ва спорт йўналишларида мунтазам равишда биргаликда тадбирлар ўтказишга келишиб олдилар. Тошкент саммити якунида маслаҳат учрашувларининг илк ҳуқуқий ҳужжати – Қўшма баёнот қабул қилинди ҳамда маслаҳат учрашувларига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш регламенти маъқулланди. Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг

Учинчи маслаҳат учрашуви 2021 йилнинг августида Туркманистондаги “Аваза” миллий сайёҳлик зонасида бўлиб ўтди. Унда давлат раҳбарлари умумминтақавий бозор ташкил этиш ва инфратузилма лойиҳаларини амалга ошириш, ягона энергетика майдонини шакллантириш ва Марказий Осиё давлатлари иқлим ўзгаришига мослашишини таъминлашга қаратилган “яшил энергетика”ни жорий этиш масалаларини муҳокама қилди. Саммит доирасида олий даражадаги учрашув билан бирга, иқтисодий форум, миллий маҳсулотлар кўрғазмаси, Марказий Осиё етакчи аёллари мулоқоти йиғилиши, миллий таомлар фестивали ва минтақа мамлакатлари санъат усталарининг гала-концерти каби қатор тадбирлар ҳам ўтказилди.

Тўртинчи маслаҳат учрашуви 2022 йил июлида Қирғизистоннинг Чўлпон-ота шаҳрида бўлиб ўтди. Унда мамлакатларимиз томонидан йўлга қўйилган ҳамкорликнинг ўсиб боришига кўшимча суръат бахш этди. Анжуман давомида беш мамлакат етакчилари кун тартибидаги долзарб масалаларни муҳокама қилди, ҳамкорликнинг истиқболли йўналишларини кўриб чиқди, минтақавий ўзаро боғлиқликни мустақамлаш ва кўп томонлама шерикликни кенгайтиришга қаратилган устувор вазифаларни белгилаб олди.

Бешинчи маслаҳат учрашуви 2023 йил 14 сентябрда Тожикистон пойтахти Душанбе шаҳрида бўлиб ўтди. Марказий Осиё давлатлари етакчиларидан ташқари Озарбайжон Президенти Илҳом Алиев ҳам фахрий меҳмон сифатида иштирок этган мазкур саммитда минтақада кўп қиррали ҳамкорликни кенгайтириш: сиёсий мулоқотни ривожлантириш, савдо, сармоя, транспорт, энергетика, қишлоқ хўжалиги ва экология соҳаларида кўшма дастур ва лойиҳаларни илгари суриш, маданий-гуманитар алмашинувни фаоллаштириш, шунингдек, замонавий чақириқлар ва хавфсизлик таҳдидларига жавоб бериш масалалари муҳокама қилинди.

Маслаҳат учрашуви якунлари бўйича Марказий Осиё давлат раҳбарларининг кўшма баёноти; ёшларга оид сиёсатнинг умумий

йўналишлари бўйича келишув; Марказий Осиёда ерусти транспортнинг ўзаро боғлиқлигини мустаҳкамлаш тўғрисида битим имзоланди.

Олтинчи маслаҳат учрашуви 2024 йилнинг 9 август куни Қозғиғистон пойтахти - Остона шаҳрида бўлиб ўтди. Мазкур учрашувда ҳам Марказий Осиё етакчиларидан ташқари Озарбайжон Президенти Илҳом Алиев ва БМТнинг Марказий Осиё учун превентив дипломатия бўйича минтақавий маркази раҳбари Каха Имнадзе катнашди.

Остона саммитида минтақада кўп қиррали ҳамкорликни янада кенгайтириш, жумладан, сиёсий мулоқотни ривожлантириш, савдо, инвестициялар, транспорт, энергетика, қишлоқ хўжалиги ва экология соҳаларида қўшма дастур ва лойиҳаларни илгари суриш, маданий-гуманитар алмашинувни фаоллаштириш, шунингдек, замонавий таҳдид ва хатарларга қарши чора кўриш масалалари муҳокама қилинди.

Ўзбекистон раҳбари ўз нутқида минтақада бирдамлик ва ҳамжиҳатликни мустаҳкамлаш, кўп қиррали ҳамкорликни кенгайтириш борасидаги умумий саъй-ҳаракатларни юқори баҳолади. *«Очиқ ва самарали мулоқотларимиз, илгари сурилган муҳим ташаббуслар, ишга туширилган кўп томонлама лойиҳалар ва дастурлар, амалга оширилган кўплаб қўшма тадбирлар ва шу каби бошқа ҳаракатларимиз минтақа қиёфасини ва имижини тубдан ўзгартирди», – деб алоҳида таъкидлади Президент Ш. Мирзиёев.*

Еттинчи маслаҳат учрашуви келаси - 2025 йилда Ўзбекистонда бўлиб ўтиши кутилмоқда. Унга ҳозирданоқ қизгин тайёргарлик кўришга киришилди. Мазкур саммит Марказий Осиё давлатлари ўртасидаги алоқалар ривожига яна бир улкан амалий қадам бўлиши, илгари қабул қилинган қарорларни сарҳисоб қилиш ва янги-янги қўшма лойиҳаларни илгари суриш учун қулай платформа вазифасини ўташи кутилмоқда.

Бир сўз билан айтганда, Ўзбекистон етакчисининг таклифи асосида йўлга қўйилган маслаҳат учрашувлари қатор минтақавий ташаббусларни

илгари суриш ва ҳамжиҳатликда амалга ошириш имконини бермоқда. Энг муҳими, Марказий Осиёнинг барча давлатлари ушбу механизмнинг минтақадаги мавжуд муаммоларни биргаликда ҳал қилиш учун қулай платформа эканини эътироф этган ҳолда келгусида ундан самарали фойдаланиш учун тайёр эканликларини изҳор қилмоқдалар. Бу эса пировардида, минтақанинг келажаги порлоқ бўлишига ишонч билан қараш имконини беради.